

Dr. C. Carmen Juana Burgal Cintra

carmen.cintra@infomed.sld.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0865-0396>

Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba

MsC. Leonor Aties López

leonoraties@infomed.sld.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1524-4107>

Facultad de Enfermería Tecnología de la Salud. Santiago de Cuba

Cómo citar este texto:

Burgal Cintra, C. J., Aties López, L. (2024). Metodología para la formación permanente del docente en Orientación del Aprendizaje Cooperativo. *Investigamos*. Vol. 1. No. 2. Mayo 2024. Pp. 1-18. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/2>

Recibido: 11 de noviembre 2023.

Aceptado: abril 2024.

Publicado: Mayo 2024.

Catalogado por:

Platform &
workflow by
OJS / PKP

METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL DOCENTE EN ORIENTACIÓN DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO

METHODOLOGY FOR PERMANENT TEACHER TRAINING IN COOPERATIVE LEARNING ORIENTATION

Dra. C. Carmen Juana Bursal Cintra

Doctora en Ciencias de la Educación. Profesor Titular. Universidad de Ciencias Médicas Santiago de Cuba
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0865-0396>
carmen.cintra@infomed.sld.cu

MSc. Leonor Aties López

Máster en Ciencias en Medios Diagnósticos. Profesor Auxiliar. Facultad de Enfermería Tecnología de la Salud. Santiago de Cuba
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1524-4107>
leonoraties@infomed.sld.cu

...

Correspondencia: carmen.cintra@infomed.sld.cu

RESUMEN

Introducción: el empleo de métodos y técnicas de aprendizaje cooperativo constituye una necesidad dentro del proceso formativo de los profesionales de las ciencias médicas y de manera particular a los de las carreras de las ciencias médicas, pues permite promover el desarrollo personal y social de los educandos a partir de las influencias que los mismos reciben de su medio social, y del trabajo individual y grupal. Objetivo: diseñar una metodología para la formación permanente de los docentes de las carreras de Tecnología de la Salud sobre aspectos relacionados con el aprendizaje cooperativo, como vía esencial para el trabajo grupal y el mejoramiento del proceso formativo de los estudiantes. Materiales y métodos: Se emplearon métodos del nivel teórico, empírico y estadístico que permitieron conocer sobre el empleo de métodos de aprendizaje cooperativo, y su manifestación en el proceso de formación del tecnólogo de la salud, los cuales permitieron reflexionar. Conclusiones: el aprendizaje cooperativo, como vía esencial para el trabajo grupal, aspecto que contribuye a mejorar la cohesión grupal y por ende, la calidad del proceso enseñanza aprendizaje de las carreras de Tecnología de la Salud.

Palabras clave: formación, formación permanente, aprendizaje cooperativo, orientación.

Abstract

Introduction: the use of cooperative learning methods and techniques is a necessity within the training process of medical sciences professionals and particularly those of medical sciences careers, since it allows promoting the personal and social development of students. from the influences that they receive from their social environment, and from individual and group work. Objective: to design a methodology for the permanent training of the teachers of the Health Technology careers on aspects related to cooperative learning, as an essential way for group work and the improvement of the students' training process. Materials and methods: Methods of the theoretical, empirical and statistical level were used, which allowed us to know about the use of cooperative learning methods, and their manifestation in the training process of the health technologist, which allowed reflection. Conclusions:

cooperative learning, as an essential way for group work, an aspect that contributes to improving group cohesion and therefore, the quality of the teaching-learning process of Health Technology careers.

Keywords: training, permanent training, cooperative learning, orientation.

METODOLOGIA PARA A FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES EM ORIENTAÇÃO DE APRENDIZAGEM COOPERATIVA

Resumo

Introdução: a utilização de métodos e técnicas de aprendizagem cooperativa constitui uma necessidade no processo de formação dos profissionais das ciências médicas e, em particular, das carreiras das ciências médicas, pois permite promover o desenvolvimento pessoal e social dos alunos. ambiente e do trabalho individual e em grupo. Objetivo: desenhar uma metodologia para a formação permanente de professores dos cursos de Tecnologia em Saúde sobre aspectos relacionados à aprendizagem cooperativa, como forma essencial para o trabalho em grupo e a melhoria do processo de formação dos alunos. Materiais e métodos: Foram utilizados métodos teóricos, empíricos e estatísticos que nos permitiram conhecer a utilização de métodos de aprendizagem cooperativa, e a sua manifestação no processo de formação do tecnólogo em saúde, o que nos permitiu refletir. Conclusões: a aprendizagem cooperativa, como forma essencial para o trabalho em grupo, aspecto que contribui para melhorar a coesão do grupo e, portanto, a qualidade do processo de ensino-aprendizagem das carreiras de Tecnologias da Saúde.

Palavras-chave: formação, aprendizagem ao longo da vida, aprendizagem cooperativa, orientação.

MÉTHODOLOGIE POUR LA FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS À L'ORIENTATION D'APPRENTISSAGE COOPÉRATIF

Résumé

Introduction : l'utilisation de méthodes et techniques d'apprentissage coopératif constitue une nécessité dans le processus de formation des professionnels des sciences médicales et particulièrement ceux des carrières en sciences médicales, car elles permettent de favoriser le développement personnel et social des apprenants. environnement et du travail individuel et en groupe. Objectif : concevoir une méthodologie pour la formation permanente des enseignants des programmes de technologies de la santé sur les aspects liés à l'apprentissage coopératif, comme moyen essentiel pour le travail de groupe et l'amélioration du processus de formation des étudiants. Matériels et méthodes : Des méthodes théoriques, empiriques et statistiques ont été utilisées qui nous ont permis de connaître l'utilisation des méthodes d'apprentissage coopératif et leur manifestation dans le processus de formation du technologue de la santé, ce qui nous a permis de réfléchir. Conclusions : l'apprentissage coopératif, comme moyen essentiel du travail de groupe, un aspect qui contribue à améliorer la cohésion du groupe et donc la qualité du processus d'enseignement-apprentissage des métiers des technologies de la santé.

Mots-clé: formation, apprentissage tout au long de la vie, apprentissage coopératif, orientation.

INTRODUCCIÓN

La revolución educacional del siglo XXI no solo propicia reservas de conocimiento a una determinada etapa de la vida en el individuo, sino de forma permanente, en este sentido según la UNESCO (2009), la formación permanente es un proceso dirigido a la revisión y renovación de conocimientos, actitudes y habilidades previamente adquiridas, determinado por la necesidad de actualizar los conocimientos como consecuencia de los cambios y avances de la tecnología y de las ciencias.

Desde la percepción de Imbernón (2016), la formación permanente del profesorado es una necesidad creciente y es reconocida como un derecho y un deber de que se extiende a todas las funciones que pueden ejercer los docentes (p.128). Este autor enfatiza además que se debe avanzar en todos los componentes que ayuden a mejorar y cambiar la profesión docente y su formación en aras de mejorar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje del posgrado, aspecto en el que la investigadora coincide. (Burgal Cintra, 2021)

En el caso de las ciencias médicas, la formación permanente tiene en cuenta el desarrollo progresivo y dinámico del proceso de formación, el cual ha influido de manera directa en el perfeccionamiento y crecimiento personal de los recursos humanos, a partir de los problemas profesionales de las diferentes carreras y su integración desde lo académico, lo laboral, lo investigativo y lo gerencial.

Se considera además, que a pesar de existir investigaciones relacionadas con la categoría formación permanente aún son insuficientes las acciones desarrolladas por el colectivo pedagógico para orientar el aprendizaje de los estudiantes, de igual manera se aprecia carencia de recursos didácticos, metodológicos y pedagógicos en los docentes para la comprensión de este proceso, revelándose la necesidad de perfeccionar la formación permanente de estos en las instituciones docentes de la Educación Médica Superior.

A partir de las valoraciones anteriores, se asume la formación permanente como al proceso continuo, sistémico e integrador que, por la vía institucional, permite la profundización y consolidación de saberes, habilidades y valores desde el punto de vista pedagógico, científico – metodológico, al suscitar un cambio educativo en los modos de actuación y el rol profesional del docente en el contexto docente asistencial. (Burgal Cintra, 2021)

Tras esta definición, podemos comprender el significado que tiene la formación permanente del docente en el proceso de aprendizaje, desarrollo personal y profesional, a fin de transformar la realidad educativa en los diferentes contextos, por tanto, se aboga por un aprendizaje que sea significativo, que permita la independencia cognoscitiva, el logro de una autonomía para la toma de decisiones ante la resolución de tareas, así como el logro del trabajo grupal para alcanzar resultados cualitativamente superiores, como es el caso del empleo del aprendizaje cooperativo.

El aprendizaje cooperativo según Johnson, Johnson & Holubec (2013), es el uso instructivo de

grupos pequeños, por lo que los estudiantes trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de otros (citado por Johnson y Johnson, 2014, p.841). Según Fernández de Haro, desde la óptica del aprendizaje cooperativo, afirmaban que dicho aprendizaje consiste en “un cambio de comportamiento o conocimiento en un sujeto como consecuencia de la interacción con otros, en una tarea educativa que requiere aunar esfuerzos”. (2013, p.3).

Sin embargo, Azorín (2018) supone una alternativa metodológica a modelos más directivos e individualistas que generan deficiencias formativas en el alumnado, tales como dependencia intelectual, inseguridad en la solución de situaciones, nula participación y escasa capacidad crítica y de reflexión (p.189).

Por otro lado, León del Barco et al. (2004) plantea que el aprendizaje cooperativo es una metodología activa que ocupa un lugar destacado dada su utilidad para el desarrollo de competencias básicas y específicas, así como su efectividad a la hora de romper tabúes vinculados a las relaciones interpersonales entre los estudiantes, favoreciendo la educación inclusiva (citado por Herrada y Baños 2018, p.158).

METODOLOGÍA

En la concepción estructural de la metodología se asume la estructura propuesta por De Armas (2003), al citar a Bermúdez y Rodríguez (1996), los que plantean que esta se compone de dos aparatos: el teórico o cognitivo y el metodológico o instrumental.

El teórico cognitivo incluye conceptos y categorías, y el cuerpo legal que dispone de leyes, principios o requerimientos. Los conceptos y categorías son aquellos que definen aspectos esenciales del objeto de estudio; por su parte, el cuerpo legal se refiere a aquellas normas que regulan el proceso de aplicación de los métodos, procedimientos, técnicas, acciones y medios y se expresa a través de los principios, requerimientos o exigencias que se tuvieron en cuenta para su diseño y/o para su aplicación práctica.

El aparato instrumental está conformado por los métodos teóricos y empíricos, las técnicas, procedimientos y acciones que se utilizan para el logro de los objetivos para los cuales se elabora la metodología. (De Armas, 2003, p.10) Por tanto, la estructuración de la metodología propuesta, a través de elementos que la componen entre los que se encuentran: objetivo general, sistema categorial, método, procedimientos y etapas.

La metodología tiene su premisa en criterios básicos o ideas esenciales, tales como:

- Los docentes involucrados en el estudio son Licenciados en carreras y perfiles de Tecnología de la Salud, que se desempeñan como profesionales de la educación en las Ciencias Médicas.

- Su misión fundamental es el desarrollo de la práctica pedagógica docente asistencial en las carreras de Tecnología de la Salud, al realizar una labor formativa con calidad, en aras de la formación integral de los futuros tecnólogos de la salud que requiere la sociedad, enfocada en lo docente, asistencial, investigativo y gerencial.
- La actualización y renovación constante de su preparación profesional y de sus saberes, en general, de acuerdo con el desarrollo científico técnico actual y las demandas del país, necesidad que revela la formación permanente y la autoformación como ejes del desarrollo del docente de las carreras de Tecnología de la Salud.

Las principales características de la metodología para la formación permanente del docente para la orientación del aprendizaje cooperativo de los estudiantes de las carreras de Tecnología de la Salud son las siguientes:

Flexible: por las posibilidades de ajustarse al cambio en correspondencia con los resultados del diagnóstico, los imprevistos que surjan en la práctica pedagógica docente asistencial, así como las necesidades reales del docente de las carreras de Tecnología de la Salud y el contexto educativo donde se desarrolle, lo que permite redimensionar las acciones pedagógicas en función de la cooperación y en el trabajo grupal para la toma de decisiones en la solución de tareas profesionales a través de la mediación.

Factible: por las posibilidades de ser aplicada en los momentos actuales de transformaciones que se vienen produciendo en la Educación Médica Superior, de formar un tecnólogo de la salud activo dispuesto a recibir la ayuda necesaria para cooperar con el grupo para la toma de decisiones en la solución de tareas profesionales.

Por otro lado, permite adaptarla a las condiciones concretas del colectivo pedagógico, sin tener que realizar cambios en el currículo de las carreras.

Funcional: por la posibilidad que brinda de poder ser utilizada en diferentes formas de organización de la enseñanza, en diferentes contextos y momentos del proceso de enseñanza aprendizaje de las carreras de Tecnología de la Salud, que exigen de un tecnólogo activo dispuesto a recibir la ayuda necesaria para cooperar con el grupo multidisciplinario para la toma de decisiones en la solución de tareas profesionales.

Sistemática: porque precisa de una práctica constante en la aplicación de las técnicas de aprendizaje cooperativo y el empleo del método formativo orientacional de aprendizaje cooperativo para el alcance del fin propuesto, además, su aplicación reiterada permite el logro exitoso de sus objetivos, el trabajo en equipos de trabajo cooperativo.

Contextualizada: por la posibilidad que brinda de tener en cuenta los elementos internos del contexto universitario y los diferentes niveles del proceso docente educativo donde se desarrolla la labor formativa, para un adecuado proceso de mediación que promueva la dinámica grupal y el

trabajo en equipo de manera coordinada y coherente para la toma de decisiones en la solución de las tareas profesionales.

Comunicativa: porque permite el intercambio fluido de criterios entre los integrantes del grupo de aprendizaje cooperativo conformado, al poder estos escuchar, respetar la opinión del grupo, mostrar tolerancia; aspectos que favorecen la apertura al análisis y reflexión sobre las tareas profesionales orientadas en busca de su solución, en vínculo directo a las vivencias y experiencias más generalizadas de la práctica educativa en el contexto docente asistencial.

Participativa: por la posibilidad que proporcionan sus acciones a los componentes personales del proceso de promover la actuación y el trabajo grupal de manera consciente y cooperativa en la toma de decisiones.

Personológica: por la posibilidad que brinda de concebir al estudiante de las carreras de Tecnología de la Salud, como un sujeto único, activo, y consciente de su participación en el proceso pedagógico, dispuesto a recibir ayuda a través de la mediación, que lo conduzca a cooperar activamente con el grupo en la toma de decisiones para la solución de tareas profesionales.

Transformadora: implica la transformación del proceso pedagógico que se desarrolla en las carreras de Tecnología de la Salud y en los roles de los componentes personales del proceso, quienes tendrán una repercusión significativa en las tareas individuales y grupales; tanto las acciones grupales, como la acción del docente con respecto a la actividad que debe desarrollar el estudiante en el contexto docente asistencial, constituyen elementos mediatizadores fundamentales en el proceso de enseñanza aprendizaje.

La concepción de la metodología y su aplicación evidencian la necesidad de contar con recursos humanos, mecanismos institucionales y recursos materiales esenciales, sin los cuales no sería posible su exitosa aplicación. Por tanto, se precisa como requerimientos de la metodología que se propone:

- Disponer de los recursos humanos necesarios: se hace referencia en este aspecto a docentes que imparten asignaturas en una carrera y grupo determinado, con disposición para el perfeccionamiento de su formación, y al profesional preparado para conducir el proceso de aplicación de la metodología, que puede ser el profesor principal de carrera y/o de año académico, según necesidades y particularidades de la institución.
- Considerar su inserción en el sistema de trabajo metodológico y de superación de la facultad o institución: estos son mecanismos institucionales formales, que le confieren legalidad y evitan la espontaneidad en la implementación de este resultado científico. De tal manera, se propicia la necesaria aprobación, autorización y visto bueno por parte de las figuras educativas a las que les corresponde esta función. En este

escenario de trabajo, se debe establecer los límites de tiempo para la aplicación de la propuesta metodológica.

Los recursos materiales esenciales: las posibilidades de acceso a información actualizada sobre el aprendizaje cooperativo, la orientación y la orientación educativa, requerimientos importantes para el desarrollo de esta metodología, además del dominio de contenidos orientacionales, de los cuales el docente se apropia en espacios de formación individuales y grupales. Por tanto, libros, artículos, plegables y otros materiales impresos y digitales, son premisas para desarrollar los talleres y favorecer la reflexión e intercambio científico.

Para el cumplimiento de la metodología se hacen necesarias las siguientes condiciones previas:

- Diagnosticar el estado actual de los docentes para lograr la orientación del aprendizaje cooperativo en los estudiantes de las carreras de Tecnología de la Salud.
- Preparación anticipada del docente de las carreras de Tecnología de la Salud en el contexto docente asistencial en aspectos pedagógicos, didácticos y metodológicos relacionados con la orientación para el empleo de métodos y técnicas de aprendizaje cooperativo.
- Presencia de motivación favorable por parte de los docentes para contribuir al desarrollo de las actividades docentes asistenciales propuestas y favorecer la orientación del aprendizaje cooperativo en los estudiantes de las carreras de Tecnología de la Salud.
- Unidad de acción entre los miembros del colectivo pedagógico de carrera, año, disciplina y asignatura para enfrentar las actividades de la práctica pedagógica en el contexto docente asistencial con un enfoque cooperativo.
- Disponibilidad del docente de las carreras de Tecnología de la Salud para aceptar el cambio y el nuevo rol en el proceso de enseñanza aprendizaje, se asume el papel de mediador, orientador, regulador y colaborador dentro y fuera del espacio áulico.
- Una vez aplicada la metodología es importante:
- La divulgación por el colectivo pedagógico de las carreras de Tecnología de la Salud de los principales resultados obtenidos en la práctica pedagógica en el contexto docente asistencial con el empleo de métodos y técnicas de aprendizaje cooperativo.

La presentación de los resultados obtenidos en la práctica pedagógica que se desarrolla en las carreras de Tecnología de la Salud de este nuevo enfoque de aprendizaje cooperativo en el contexto docente asistencial en jornadas científicas a fin de socializar las experiencias adquiridas.

Análisis de los criterios básicos, características generales y requerimientos que cualifican a la metodología que se propone, permite acceder a sus elementos constitutivos esenciales: objetivo general, sistema categorial, método, procedimientos y etapas.

Se establece como objetivo general de la metodología: contribuir a la formación permanente del docente para la orientación del aprendizaje cooperativo de los estudiantes de las carreras de Tecnología de la Salud, a partir de acciones con enfoque cooperativo docente asistencial que faciliten la dinámica grupal, mediante la reflexión cooperativa como procedimiento general.

En esta metodología se considera como método esencial, el método formativo orientacional de aprendizaje cooperativo

Lo cooperativo reflexivo como eje dinamizador del proceso de enseñanza aprendizaje en el contexto docente asistencial, le confiere al grupo una significación particular para la mediación a partir del establecimiento de interacciones favorecedoras del aprendizaje.

Las acciones en la metodología deben propiciar, desde el punto de vista pedagógico, la concientización del docente de las carreras de Tecnología de la Salud en cuanto a las dificultades y potencialidades que poseen respecto a la orientación del aprendizaje cooperativo en el contexto docente asistencial, que se constituya en significado y sentido para el docente, que la haga suya, revirtiéndose en su actuación diaria.

Etapas de la metodología

La metodología para la formación permanente del docente que potencie la orientación del aprendizaje cooperativo de los estudiantes de las carreras de Tecnología de la Salud se concibe a través de diversas etapas que se caracterizan por su estrecha relación, se refuerza su carácter sistémico.

La metodología incluye en su organización cursos de posgrado, diplomados, talleres de socialización para efectuar intercambios, reflexiones, aprendizajes, así como el uso de recursos tecnológicos disponibles para acceder al conocimiento en aulas virtuales, entornos virtuales, páginas web y sitios que proporcionen acceso al conocimiento habilidades y competencias profesionales.

La evaluación de esta es sistemática, de manera que se pueda rediseñar las acciones en correspondencia con los resultados que se obtienen durante el proceso de formación permanente del docente para la orientación del aprendizaje cooperativo de los estudiantes de las carreras de Tecnología de la Salud.

La propuesta se dirige al desarrollo reflexivo y autorreflexivo cooperativo del docente de las carreras de Tecnología de la Salud, a través de la identificación de sus necesidades para realizar la orientación del aprendizaje cooperativo.

La metodología, para su mejor comprensión desde el punto de vista metodológico, se estructura en las siguientes etapas:

1. Diagnóstica
2. Intencionalidad formativa orientacional de aprendizaje cooperativo
3. Contextualización formativa orientacional de aprendizaje cooperativo
4. Evaluación formativa de aprendizaje cooperativo

Etapla diagnóstica:

Objetivo: identificar las necesidades formativas para el empleo de métodos y técnicas de aprendizaje cooperativo que posee el docente de las carreras de Tecnología de la Salud y las posibilidades que brindan los programas de las disciplinas y asignaturas para la aplicación de la metodología.

Esta etapa constituye un momento crucial en la metodología, pues es el punto de partida para la identificación, la comprensión, determinación, comprobación y explicación de las necesidades formativas que posee el docente para lograr en los estudiantes de las carreras de Tecnología de la Salud la orientación del aprendizaje cooperativo en el contexto docente asistencial, según las posibilidades del programa de estudio de la carrera y el año de formación.

Esta etapa tiene en cuenta el carácter personalizado, continuo, sistemático, dinámico, participativo y transformador del proceso de formación permanente del docente en las carreras de Tecnología de la Salud, para lograr la orientación del aprendizaje cooperativo de los estudiantes.

Procedimiento del método que se despliega en la etapa:

- Sensibilización orientacional

Responsables: profesor principal de la carrera, jefe del colectivo de año

Participan: profesores del colectivo de año

Acciones:

1. Determinar el estado actual de los docentes para lograr la orientación del aprendizaje cooperativo docente asistencial en los estudiantes de las carreras de Tecnología de la Salud.

En un primer momento se elabora los indicadores de evaluación e instrumentos del diagnóstico: encuestas, entrevistas y visitas a clases, con el propósito de constatar el nivel de conocimiento que posee el docente de las carreras de

Tecnología de la Salud sobre el empleo de técnicas y métodos de aprendizaje cooperativo en las carreras.

En un segundo momento se aplica y procesa los instrumentos, se tiene en cuenta los indicadores de evaluación. Se procesa los resultados para determinar las necesidades, debilidades o potencialidades que posee el docente para lograr la orientación del aprendizaje cooperativo.

Se desarrolla intercambios reflexivos, a través de talleres de sensibilización y reflexión, para conocer concretamente las limitaciones y necesidades formativas que posee el docente de las carreras de Tecnología de la Salud en cuanto a la orientación del aprendizaje cooperativo.

En estos talleres primará el diálogo y el intercambio, lo que permite el esclarecimiento de las dudas que puedan existir en relación con la temática que se investiga. Se desarrollará para ello conferencias y actividades prácticas de carácter metodológico (actividades metodológicas: clases metodológicas instructivas y demostrativas, conferencias especializadas y talleres relacionados con el aprendizaje cooperativo).

2. Sensibilizar al docente de las carreras de Tecnología de la Salud en torno al dominio y empleo de técnicas y métodos de aprendizaje cooperativo.

En los talleres de sensibilización se analiza las insuficiencias y potencialidades de los docentes para lograr la orientación del aprendizaje cooperativo de los estudiantes de las carreras de Tecnología de la Salud en los diferentes contextos, se precisan las cualidades positivas y/o negativas que poseen, y las que deben poseer para garantizar la correcta formación de los profesionales de la salud, se valora los resultados de las encuestas, entrevistas y visitas a clases en sus diversas formas de organización.

Esta valoración de los resultados se analiza en forma conjunta con los docentes de las carreras y perfiles de Tecnología de la Salud objeto de estudio, se incluyen a miembros del departamento metodológico, coordinador del colectivo de año, los que, a través de la reflexión hacen que ese colectivo de docentes sienta sus propias carencias y autorreflexione en cómo superarlas para cumplir mejor con su accionar pedagógico.

Esta se realiza en el interior del colectivo de carrera objeto de estudio y la reflexión girará sobre los procesos formativos específicos de cada carrera de Tecnología de la Salud.

Con esta acción se fomenta la autovaloración del docente de las carreras de Tecnología de la Salud en relación con la preparación que poseen, a partir de los resultados obtenidos en los instrumentos aplicados, en la que se favorece un ambiente de cooperación, que favorezca la participación activa del docente, con el propósito de que concienticen sus necesidades en el orden teórico y metodológico, y reconozcan las potencialidades que poseen, para proyectar metas en función de resolver los problemas detectados en cuanto al cumplimiento de la labor de orientación del aprendizaje cooperativo.

Los resultados de estas acciones permiten proyectar la formación permanente del docente de las carreras de Tecnología de la Salud.

Etapa de Intencionalidad orientacional formativa de aprendizaje cooperativo

Objetivo: diseñar, a partir de los resultados del diagnóstico, actividades de posgrado que favorezcan la formación permanente del docente para la orientación del aprendizaje cooperativo docente asistencial de los estudiantes de las carreras de Tecnología de la Salud.

Procedimiento del método que se despliega en la etapa

- Orientación de tareas

Responsable: profesor principal de la carrera, jefe del colectivo de año.

Participan: profesores del colectivo de año.

En esta etapa se organiza, planifica, desarrolla y controla el proceso de formación permanente del docente para la orientación del aprendizaje cooperativo docente asistencial de los estudiantes de las carreras de Tecnología de la Salud; además, permite la elaboración y aplicación de instrumentos sociométricos para la conformación de los equipos de aprendizaje cooperativo, se debe tener en cuenta los resultados derivados del diagnóstico de los docentes, para lo que se precisa como acciones de esta etapa las siguientes:

1. Planificar, divulgar y ejecutar actividades de superación posgraduada para los docentes que faciliten la orientación del aprendizaje cooperativo docente asistencial de los estudiantes de las carreras de Tecnología de la Salud.

Las actividades de superación suscitan la reflexión de los docentes en aspectos relacionados con el aprendizaje cooperativo docente asistencial de los estudiantes de las carreras de Tecnología de la Salud y su orientación, por tanto, incluirá actividades prácticas que permitan desde el trabajo metodológico que realiza

el colectivo de carrera, año, disciplina y asignatura la organización y planificación de las tareas de aprendizaje al tener en cuenta aspectos esenciales del aprendizaje cooperativo: la conformación de los equipo de aprendizaje cooperativo, la asignación de roles, la presentación de la tarea, etc.

2. Confección y aplicación de instrumentos sociométricos para analizar las relaciones interpersonales y conformar los equipos de aprendizaje cooperativo.
3. Determinar las actividades colegiadas y las vías individualizadas para lograr la orientación del aprendizaje cooperativo de los estudiantes de las carreras de Tecnología de la Salud.
4. Selección y presentación de la tarea de aprendizaje la cual debe incluir un problema profesional de la carrera, se logra de esta forma la integración del ciclo básico con el ciclo clínico y la distribución de roles en los equipos de trabajo.
5. Estructuración de la tarea de aprendizaje.

A través del taller metodológico, se presenta por el coordinador, la propuesta de actividades de superación y vías de autopreparación, para que, de manera grupal, se llegue al consenso de la necesidad de utilizar esta superación para preparar los contenidos de las asignaturas con un enfoque orientacional, se utilizan métodos y técnicas de aprendizaje cooperativo, en función de la formación integral de los futuros profesionales de la salud.

Etapa de Contextualización orientacional formativa de aprendizaje cooperativo

Objetivo: desarrollar las actividades propuestas en la etapa anterior para favorecer la formación del docente en torno al proceso de orientación del aprendizaje cooperativo.

Procedimiento que se despliega en la etapa:

- Mediación

Responsable: profesor principal de la carrera, jefe del colectivo de año.

Participan: profesores del colectivo de año.

En esta esta etapa se despliega las tareas de aprendizaje formativas que permitan la orientación del aprendizaje cooperativo a partir de las potencialidades que brindan los programas de las asignaturas.

En este momento se despliega las tareas de aprendizaje formativas con enfoque cooperativo concebidas desde el estudio de los programas de las asignaturas y sus potencialidades.

Se identifica los nodos cognitivos, las técnicas de aprendizaje cooperativo, los materiales, las formas y vías de concreción de las tareas a partir de la orientación en cada disciplina y asignatura de las carreras de Tecnología de la Salud.

Se decide el tipo de grupo de aprendizaje cooperativo que se formará.

Acciones de la etapa:

- Ejecutar las actividades de superación y autopreparación previstas

En esta acción se despliega las actividades de superación y autopreparación previstas, es un proceso donde se debe socializar los aprendizajes y reajustar actividades, si se considera necesario.

Etapa de Evaluación formativa de aprendizaje cooperativo

Objetivo: evaluar los resultados obtenidos en cada una de las etapas anteriores y el cumplimiento de los objetivos a partir de la implementación de la metodología, como expresión del proceso de formación permanente del docente para la orientación del aprendizaje cooperativo de los estudiantes de las carreras de Tecnología de la Salud.

Procedimiento que se despliega en la etapa:

- Mediación

Responsable: profesor principal de la carrera, jefe del colectivo de año

Participan: profesores del colectivo de año.

Este momento evaluativo de cierre, transcurre a través de la valoración y autovaloración como procedimiento, para corroborar la formación permanente del docente para la orientación del aprendizaje cooperativo de los estudiantes de las carreras de Tecnología de la Salud en el contexto docente asistencial.

Acciones:

1. Analizar la propuesta de acciones contentivas en actividades planificadas que potencian de orientación del aprendizaje cooperativo en los estudiantes de las carreras de Tecnología de la Salud.

Esta acción consiste en que cada docente presentará la propuesta de las actividades de orientación del aprendizaje cooperativo diseñada para su grupo estudiantil, de acuerdo con las insuficiencias o potencialidades que, como grupo, presenta, en lo individual y grupal.

Las actividades, alternativas y acciones que se planifiquen, deberán establecer de forma sistémica la debida relación entre las funciones de los subsistemas definidos para la formación permanente del docente para la orientación del aprendizaje cooperativo: la construcción formativa orientacional, la gestión formativa orientacional y la proyección orientacional.

2. Desarrollar las acciones de orientación del aprendizaje cooperativo previstas en el grupo estudiantil.

En esta acción, los docentes ejecutan en los grupos estudiantiles las acciones orientacionales planificadas, en aras de satisfacer las necesidades educativas identificadas en los estudiantes de las carreras de Tecnología de la Salud. Se debe tener en cuenta también las situaciones de orientación emergentes, a partir de conflictos personales o grupales no identificados previamente y que requieren atención inmediata.

3. Socializar los resultados obtenidos en las acciones anteriores con el grupo estudiantil.

En esta acción se realizan intercambios entre los docentes de las carreras de Tecnología de la Salud, acerca de los logros obtenidos con las acciones de orientación del aprendizaje cooperativo aplicadas a los grupos estudiantiles, para tomar experiencias de aquellos que mejores resultados obtuvieron y analizar, de acuerdo con las características de los estudiantes, si es posible generalizarlas a otros grupos.

4. Realizar evaluaciones parciales y la evaluación final del cumplimiento de los objetivos y acciones de la metodología propuesta.

En esta acción se realizan las evaluaciones pertinentes para conocer el cumplimiento de los objetivos y acciones de la metodología propuesta, además, se analiza los resultados obtenidos a través de las actividades de superación y autopreparación realizadas, o sea, lo que hicieron, cómo lo hicieron, qué lograron; se toman acuerdos, que permitan continuar el perfeccionamiento del proceso formativo desarrollado.

En esta etapa se valora el avance de los docentes en cuanto a la orientación del aprendizaje cooperativo de los estudiantes de las carreras de Tecnología de la Salud, manifestado en el cumplimiento de los indicadores de la actuación pedagógica.

Se tiene en cuenta la autoevaluación y evaluación de los sujetos implicados en la metodología, lo que contribuye a la toma de conciencia y el compromiso con el proceso formativo de los estudiantes de las carreras de Tecnología de la Salud. Se propicia a través de los juicios,

razonamientos, criterios y opiniones que cada docente emite de su participación en los talleres y del cumplimiento de los indicadores en la actuación pedagógica.

Se considera, además, la evaluación exterior, expresada en la apreciación que realizan otros sujetos miembros del colectivo pedagógico, así como la evaluación cooperativa, que da cuenta de la valoración de los cambios que, de conjunto, hacen los docentes objeto de estudio sobre sí y sobre cada uno en lo individual. Se pondera lo positivo de las actividades realizadas por cada uno de ellos y sus potencialidades como vía para superar las insuficiencias o limitaciones que aún se presentan en la formación del docente de las carreras de Tecnología de la Salud.

CONCLUSIONES

El establecimiento de la metodología, por medio del estudio de caso y la utilización de diferentes procedimientos permitió la participación protagónica y flexible del docente de las carreras de Tecnología de la Salud, en el proceso de formación permanente para la orientación del aprendizaje cooperativo, obteniéndose resultados de elevada calidad en su desempeño. Su pertinencia y factibilidad se connota a partir de los resultados de la aplicación del método del criterio de especialistas, los talleres de socialización y la observación, que reconocen su valor científico-metodológico, la coherencia de sus etapas

REFERENCIAS

- Alves, E. (2003). La formación permanente del docente en la escuela. El uso universitario de la tecnología para elevar la calidad del docente en el aula. *Investigación y Postgrado*, 18(1), 36-45. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s1316-00872003000100006
- Aties-López, L., Burgal-Cintra, C. J., Antúnez-Coca, J., & Jorge-Rondón, L. M. (2021). Experiencias de la aplicación del aprendizaje cooperativo para la enseñanza de Microbiología Clínica: Array. *Maestro y Sociedad*, 18(1), 15-26. <https://maestrosociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/5311>
- Ávila, A., Fernández, R., Fulgueira, D. (2021). El aprendizaje cooperativo, una vía para desarrollar la expresión oral en los estudiantes del primer año de la carrera de lenguas extranjeras. *Revista Observatorio de las Ciencias Sociales en Iberoamérica*, 2(10), 98-108. <https://www.eumed.net/uploads/articulos/d44b7c45de49929bdbaf6b735043721d.pdf>
- Azorín Abellán, C. M. (2018). El método de aprendizaje cooperativo y su aplicación en las aulas. *Perfiles Educativos*, 40(161), IISUEUNAM. http://perfileseducativos.unam.mx/iisue_pe/index.php/perfiles/article/view/58622/52042
- Basantes Andrade, A. B., & Santiesteban Santos, I. (2019). Aprendizaje cooperativo, estudio diagnóstico desde la perspectiva de los docentes. *Conrado*, 15(67), 200-204. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442019000200200&script=sci_arttext

- Bazán Ruiz, R. B. (2019) *Aprendizaje cooperativo y rendimiento académico del área de Ciencia, Tecnología Y Ambiente De los estudiantes de segundo de secundaria del colegio N° 2024 Los Olivos, 2018*. [Tesis para optar por el grado académico de: Maestra en Psicología Educativa]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/32372>
- Burgal Cintra, C. J. (2021). *La formación permanente del docente para la orientación del aprendizaje cooperativo en estudiantes de tecnología de la salud*. [Tesis de doctorado. Santiago de Cuba, Cuba].
- Carmen Juana, B. C., Belkis Luisa, A. C., Clara Irene, M. M., Manuel de Jesús, C. P., & Nilbia Yaquelin, H. C. (2018). *El aprendizaje cooperativo. Una alternativa en el proceso de formación de tecnólogos de la salud*. In Cuba Salud 2018. <http://www.convencionalud2017.sld.cu/index.php/convencionalud/2018/paper/viewPaper/1472>
- De Armas Ramírez, N., Lorences González, J., & Perdomo Vázquez, J. M. (2003). Caracterización y diseño de los resultados científicos como aportes de la investigación educativa. *Evento Internacional Pedagogía*, 40.
- Fernández del Haro, E. (2013). *El trabajo en equipo mediante aprendizaje cooperativo*. Curso de tutoría y orientación en la educación superior. Universidad de Granada.
- Herrada Valverde, R. I., & Baños Navarro, R. (2018). Revisión de experiencias de aprendizaje cooperativo en ciencias experimentales. *Campo abierto*, v.37, n.2, p. 157-170. <https://dehesa.unex.es/handle/10662/8462>
- Imbernón, F. (2016). Los retos educativos del presente y del futuro. La sociedad cambia, ¿y el profesorado? *Revista Internacional de Formação de professores*, 121-129. <https://itp.ifsp.edu.br/ojs/index.php/RIFP/article/view/206>
- Imbernón, F. (2019). La formación del profesorado de secundaria. La eterna pesadilla. *Profesorado. Revista de Curriculum y Formación del Profesorado*, 2019, vol. 23, num. 3 (2019), p. 151-163. <https://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/148014>
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2014). Cooperative Learning in 21st Century. [Aprendizaje cooperativo en el siglo XXI]. *Anales de Psicología / Annals of Psychology*, 30(3), 841-851. <https://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.30.3.201241/164941>
- León del Barco. B. & Latas Pérez, C. (2004) El aprendizaje cooperativo como propuesta de innovación en la enseñanza universitaria. En *Campo Abierto*, N° 25/26, pp. 13-21. <https://dehesa.unex.es/handle/10662/14965>
- Peralta, L. A. A. (2009). Aprendizaje cooperativo para el desarrollo humano social del profesional de

las ciencias médicas. *Edumecentro*, 1(2),
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4804892.pdf>

33-36.

UNESCO (2009). *Conferencia Mundial de Educación Superior. Las Nuevas Dinámicas de la Educación Superior y de la Investigación para el Cambio Social y el Desarrollo*. París
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000183277_spa

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos